

**El canto de sirena
de la investigación aplicada:
un análisis de la pertinencia de la
investigación aplicada en
países en vías de desarrollo**

WILLIAM CAMPOS LIZARZABURU

Serie
Artículos

Perú, junio 2011

El canto de sirena de la investigación aplicada: un análisis de la pertinencia de la investigación aplicada en países en vías de desarrollo

William Campos Lizarzaburu

Magister en Docencia Universitaria, profesor adscrito a la Escuela de Postgrado de la Universidad José Carlos Mariátegui (Moquegua, Perú).

Artículo original.

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N°2021-01003
ISBN:

Edición:

Magister Sociedad Anónima Cerrada

RUC 20520010301

Av. Alfonso Ugarte E-21

Piso 1

Moquegua, Perú

1ª. Edición: Febrero 2021

Formato recomendado para citar:

Campos L., William. (2011) *El canto de sirena de la investigación aplicada: un análisis de la pertinencia de la investigación aplicada en países en vías de desarrollo*. Obtenida el dd del mm del aa, de <http://www.magistersac.com/documentos/WBCL.Art02.pdf>

Las opiniones que se presentan en este trabajo, así como los análisis e interpretaciones que en él se contienen, son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente los puntos de vista de Magister SAC ni de las instituciones a las cuales se encuentran vinculados.

Índice

Índice.....	2
Resumen.....	3
Introducción.....	3
Aproximación conceptual a la investigación básica y aplicada.....	5
Los argumentos a favor de la investigación aplicada.....	7
Nuestra tesis.....	9
El caso de los países en vías de desarrollo	17
A modo de conclusiones.....	20
Recomendaciones.....	20
Referencias bibliográficas.....	21

Resumen

El discurso académico, político y empresarial actual señala que la investigación científica en países en vías de desarrollo, como el Perú, debe orientarse hacia la investigación aplicada, más que hacia la investigación básica. El vínculo entre investigación aplicada y desarrollo parece irrefutable. Por el contrario, aquí se sostiene que, en un país en vías de desarrollo, enfatizar la investigación aplicada, en detrimento de la investigación básica, es inapropiado. Sobre la base de la identificación de un conjunto de elementos que configuran una estructura necesaria para el desarrollo de investigación aplicada, se presentan argumentos que evidencian que, en estos países, esa estructura es débil.

Palabras clave: *Investigación científica, investigación básica, investigación aplicada.*

Key words: *Scientific research, pure research, applied research.*

Introducción

La polémica en torno a la orientación que debe seguir la investigación científica en un país en vías de desarrollo parece haber finalizado con una contundente victoria a favor de la investigación aplicada frente a la investigación básica. En países como el Perú, y en espacios académicos como las universidades, congresos y foros, la tendencia parece unánime. Se habla de su importancia, de su necesaria activación para impulsar el desarrollo científico – tecnológico de una nación. Se sugiere —y a veces hasta se declara abiertamente— que es la única vía para alcanzar el tan anhelado desarrollo, para ponerse a la par de las naciones desarrolladas. Y veladamente se critica el hecho de que, en la mayoría de las universidades del país, la mayor parte de la investigación que se realiza corresponde a investigación básica. Y probablemente no falta razón para sostener este tipo de argumentos, excepto porque la problemática ha sido insuficientemente analizada considerando las diferentes dimensiones que la definen.

Investigación básica e investigación aplicada, y especialmente esta última, son dos locuciones que, en la actualidad, se utilizan profusamente en el discurso académico, por definición, reducido a los círculos universitarios; sin embargo, hoy han invadido las esferas del discurso empresarial y político, de modo tal que incluso funcionarios y ejecutivos procedentes de estos espacios se consideran a sí mismos lo suficientemente autorizados como para abordar la problemática y emitir opinión al respecto. Una opinión que, como se dijo, evidencia una tendencia generalizada a sostener expresa o veladamente que, en un país en vías de desarrollo, la investigación aplicada es realmente útil, mientras que la investigación básica no lo es tanto.

Si las cosas quedaran sólo en el plano de la opinión, quizá el asunto no mereciera mayor atención. Pero cuando, detrás de esa opinión, se verifica

una sólida adhesión a esa tesis por parte no sólo de los directivos de las instituciones de más alto nivel en el ámbito universitario (como ocurre con la Asamblea Nacional de Rectores, en el caso peruano), de rectores y vicerrectores de universidades, sino también de expertos, ponentes y docentes del área de investigación, en especial de quienes proceden de disciplinas como las ingenierías, la Economía, la Administración e incluso ramas de las ciencias de la salud, desestimando la importancia de la investigación básica, hay motivos para preocuparse. Esta preocupación se incrementa cuando, para efectos prácticos, un graduando (aquí se le llamará tesisista), al presentar su protocolo de investigación (también denominado proyecto de tesis o perfil de tesis), con el propósito de describir alguno de los aspectos poco conocidos o no conocidos de un fenómeno, o de explicar la relación que algunos factores de interés sostienen con el fenómeno en estudio, se enfrenta a una pregunta formulada por quienes aprueban o desaprueban su tema de investigación, que encierra cierto matiz de condena: *¿qué problema se soluciona con ese estudio?*

El giro de la pregunta y la oportunidad en la cual se formula ésta al tesisista pone de relieve que no se hace referencia a un problema de orden científico relativo al fenómeno en estudio o a las relaciones que esos otros factores establecen con él, lo que se traduce en un problema teórico; sino que se espera que el tema de investigación refiera la búsqueda de solución a un problema de la realidad cotidiana, un problema práctico, ubicado en situaciones espacio temporales claramente definidas.

En otras palabras, se ha llegado a una situación en la cual, por lo general, se espera que el tesisista proponga temas del tipo *método didáctico X para mejorar el rendimiento escolar*, en el caso de la Pedagogía; *efecto de la oxitocina en la dilatación vaginal*, en el caso de la Ginecología u Obstetricia; *propuestas de asociatividad para fortalecer las competencias productivas en mypes*, en el caso de la Economía; *implementación del Balance Score Card para mejorar la gestión de la empresa Y*, en el caso de la Administración, que se identifican con la investigación aplicada. Pero no temas del tipo *características docentes y rendimiento académico en la Universidad U*, en el caso de la Pedagogía; *globalización y competitividad en las mypes*, en el caso de la Economía; o *capacidad de gestión y eficacia de la toma de decisiones en las empresas tales*, en el caso de la Administración, que se inscriben en el marco de la investigación básica, suponen la identificación de un problema de orden teórico y aparentemente no solucionan nada.

En contra de este argumento generalizado, que, como se ha señalado, ha invadido incluso el terreno político, aquí se sostiene que el reclamo que en un país en vías de desarrollo se le hace a la investigación científica y, en consecuencia, a los docentes e investigadores universitarios, de orientar sus esfuerzos principalmente hacia la investigación aplicada, prácticamente en detrimento de la investigación básica, no sólo es una tesis inapropiada, sino errónea. Es más, se advierte que insistir en una tesis de este tipo puede poner en juego la comprensión de lo que significa la ciencia no sólo para la

comunidad académica, sino para la población en general, y, en consecuencia, el futuro científico de una comunidad y de una nación.

Se decía que estas dos locuciones, *investigación básica* e *investigación aplicada*, se han convertido en expresiones de uso relativamente común; y si bien, por lo general, se utilizan apropiadamente desde un punto de vista semántico, al parecer no se ha comprendido adecuadamente el significado que entrañan para una sociedad, para un país.

Por otro lado, respecto a la validez de la distinción entre una y otra, cabe señalar que, aunque desde una perspectiva epistemológica puede ser discutible, desde un punto de vista práctico es lo suficientemente utilizada como para reconocer que en el lenguaje académico se acepta que existe y que, por lo tanto, amerita conservarla aunque sólo sea para un fin didáctico en el análisis que se pretende realizar.

Aproximación conceptual a la investigación básica y aplicada

Para empezar, se debe precisar qué se entiende por *investigación básica* e *investigación aplicada*. Se sigue aquí el planteamiento de Ander – Egg (1978, p.33), que distingue entre “investigación básica, denominada también pura o fundamental” e “investigación aplicada, constructiva o utilitaria”. Respecto de la investigación básica, este autor señala: “La investigación básica busca el progreso científico, acrecentar los conocimientos teóricos, sin interesarse directamente en sus posibles aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes.”

Otro autor, Paredes (2004, p.19, 20) señala que la investigación básica se produce en dos niveles:

- *Investigación a nivel descriptivo*. “La investigación descriptiva aborda los hechos en su dimensión fenoménica, precisando sus características o propiedades y construyendo taxonomías o tipologías.”
- *Investigación a nivel explicativo*. Nivel de investigación en el cual “tomando como sustento y referencia la descripción científica, esclarece las conexiones esenciales y relativamente constantes entre las propiedades de hechos y entre los hechos mismos, así como la causalidad de esas propiedades”.

Respecto de la investigación aplicada, Ander – Egg (1978, p.34) señala que “se caracteriza por su interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos”.

La distinción es bastante elocuente y suficientemente fuerte como para entender que el propósito que persiguen es lo que define a una y otra. Mientras que la primera tiene un propósito cognoscitivo, la segunda tiene un propósito casi utilitario y en algunos casos realmente utilitario, un propósito que con relativa frecuencia tiende a interpretarse como orientado a la resolución de problemas que se suscitan en la realidad fáctica o, para

decirlo, con una expresión de uso más común, a la resolución de problemas prácticos.

Si bien se puede señalar acertadamente que existe una perceptible distancia semántica entre *interesarse en la aplicación de los conocimientos o utilización de los conocimientos*, y *resolver problemas prácticos*, lo cierto es que en el uso cotidiano que se da a la expresión investigación aplicada, e incluso en el ámbito académico, esta distinción no se tiene en cuenta o se pasa por alto, como si se identificaran indistintamente una con la otra o como si una —no está claro cuál— asimilara a la otra.

En esta doble interpretación, aunque haciendo la aclaración que existe una distinción entre ambos significados, se ubican Padrón (2006), Velásquez y Rey (1999) y el antes citado Paredes (2004); Bunge es más radical y las separa asimilando la segunda acepción al término tecnología.

Padrón (2006), escribe: «La expresión "Investigación Aplicada" se propagó durante el siglo XX para hacer referencia, en general, a aquel tipo de estudios científicos orientados a resolver problemas de la vida cotidiana o a controlar situaciones prácticas.» Padrón, sin embargo, explica que en torno a esa concepción general, pueden distinguirse dos sentidos más específicos de dicha expresión. Por un lado, “aquella que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o intervenir situaciones, aunque no sea programático, es decir, aunque no pertenezca a una trayectoria de investigaciones descriptivas y teóricas” (Padrón, 2006). Por otro, “aquella que sólo considera los estudios que explotan teorías científicas previamente validadas para la solución de problemas prácticos y el control de situaciones de la vida cotidiana” (Padrón, 2006).

Por otra parte, Paredes (2004, p.20) señala que la investigación aplicada se produce también en dos niveles:

- *Producción de tecnología sustantiva*, que refiere la identificación y propuesta de “normas y procedimientos para la aplicación de los resultados de la investigación básica a la solución de problemas prácticos”.
- *Producción de tecnología operativa*, que refiere la propuesta de “instrumentos de ejecución de las prescripciones tecnológicas sustantivas, con auxilio de un cierto nivel de experiencia común.” En este sentido, “la tecnología operativa confunde su ámbito con el de la técnica”, que se entiende como “conjunto de reglas y habilidades no fundamentadas científicamente pero que sin embargo son necesarias para poner en práctica el know how tecnológico”.

Finalmente, Ander – Egg (1978, p.34) señala que “la investigación aplicada guarda íntima relación” con la investigación básica, “pues depende de los descubrimientos y avances de la investigación básica y se enriquece con ellos”.

De lo expuesto, se coligen algunos supuestos iniciales:

- Siguiendo el planteamiento de Padrón, se concibe como *investigación aplicada*, por un lado, “la innovación técnica, artesanal e industrial” y “la propiamente científica”; y por otro “las que se enmarcan dentro de una secuencia programática de búsquedas que tienen como núcleo el diseño de Teorías científicas”.
- Siguiendo a Ander – Egg, no hay investigación aplicada sin investigación básica.

Los argumentos a favor de la investigación aplicada

Varios son los autores que argumentan a favor de la investigación aplicada y que, descubierta o veladamente, fustigan la investigación básica y a quienes la realizan. En el primer grupo, los que se declaran abiertamente a favor de la investigación aplicada, se tienen a Lugo (cit. en Velásquez y Rey, 1999). En el segundo grupo, los que asumen una postura equilibrada, pero que en el fondo también preconizan la investigación aplicada, se tienen a Velásquez y Rey (1999).

En el primer grupo, tomamos el caso de Lugo por ser paradigmático en torno a esta línea de pensamiento. Lugo dice que las universidades, que son los principales espacios en América Latina donde se hace investigación, deben transformarse de “instituciones meramente académicas en instituciones de ciencia y tecnología aplicadas”. Y se deben “transformar las torres de marfil en las que tradicionalmente viven los académicos universitarios, en un servicio real y efectivo universitario para la comunidad a la que sirven (...)”. (cit. en Velásquez y Rey, 1999, p.62)

Su defensa cerrada en torno a la necesidad de aplicación de la investigación no necesita mayores comentarios.

Sin embargo, en el grupo de postura equilibrada entre investigación básica e investigación aplicada, las cosas son más difíciles de zanjar. Tomamos en este caso el discurso de Velásquez y Rey (1999) porque ejemplifica muy bien cómo detrás de un ropaje de equilibrio, aparece también la defensa de la investigación aplicada.

Velásquez y Rey (1999, p.62, 63) dicen que se pueden identificar dos grupos de argumentos en torno a la dirección que debe adoptar la investigación en un país: 1) “Dejar a la ciencia libre, al criterio del investigador (...)”; y 2) “La ciencia no debe estar de espaldas a los intereses del país y por lo tanto deben priorizarse los problemas que contribuyan a satisfacer las necesidades del desarrollo socioeconómico.” (Velásquez y Rey, 1999, p.62) Y ante esas dos orientaciones, en apariencia, asumen una posición equilibrada al sostener: “En nuestro criterio, ninguno de los dos extremos es aconsejable. Sí creemos que la situación debe analizarse para contextos distintos.” (Velásquez y Rey, 1999, p.63) Sin embargo, inmediatamente, evidencian su posición al hacer una distinción entre las necesidades que pueden afectar a países ricos frente a las que ocupan a los países “subdesarrollados”. Así, dicen: “Es evidente que en los países del primer mundo, en los cuales existen recursos para todo tipo de

investigaciones, fuentes diversas de financiamiento, personal académico suficiente y altamente calificado y sobre todo las necesidades básicas de la gran mayoría de la población satisfechas en gran medida; pueden dejar la ciencia libre, de manera que por simple acumulación se tratarán los problemas del desarrollo.”

Es necesario puntualizar que aquí estos autores no hablan específicamente de la distinción entre investigación básica y aplicada (aunque sí lo hacen páginas atrás, p.40-42), sino de la libertad con la cual puede actuar el científico para abordar un tema de investigación. Sin embargo, la evidencia de que, de un modo indirecto, abordan el asunto de la distinción entre ambos tipos de investigación, y la alternativa que consideran preferible, aparece progresivamente a medida que avanza su discurso. Así, dicen: “En los países subdesarrollados, en cambio, en los cuales existe poco personal calificado para la investigación, insuficientes recursos financieros y las necesidades básicas de la mayoría de la población insatisfechas; no nos parece totalmente responsable carecer de políticas científicas, que de alguna manera contribuyan a estimular la elección de problemas prioritarios”. (Velásquez y Rey, 1999, p.63) Posición que, en lo principal, nuevamente remite al tema de la libertad del investigador y con la cual es difícil estar en desacuerdo, en especial, en lo relativo a la carencia de políticas científicas. Por otro lado, estos autores escriben: “Estas políticas no deben llevar a desconocer el papel de las ciencias básicas, asignándoles determinadas cantidades de recursos.” (Velásquez y Rey, 1999, p.63)

En estas líneas hay algunos puntos que ameritan una aclaración más detallada. Primero, se confunde el asunto de la libertad del científico para elegir un tema de investigación (seleccionar un problema) con el asunto de la orientación de la investigación. Sin embargo, es evidente que el científico puede elegir libremente investigar un problema teórico o un problema práctico, sin que por ello se cuestione su libertad para decidirse por un tema u otro; en otras palabras, puede hacer investigación básica o aplicada, sin que ello afecte en lo más mínimo el asunto de la libertad científica. Por lo tanto, con ello, no se aclara mucho el problema planteado. Segundo, se identifica equivocadamente la libertad del científico con la realización de ciencias básicas. Aquí cabe preguntarse si el hecho de tener la posibilidad de elegir libremente un problema en el cual trabajar, necesariamente significa hacerlo en el marco de las ciencias básicas. Es evidente que, incluso circunscrito en el marco de las ciencias básicas (piénsese en la biología, la física e incluso la lógica), el científico puede elegir investigar un problema netamente teórico o buscar las posibles aplicaciones prácticas de un conocimiento específico, sin que por ello se cuestione su libertad para decidirse por un tema u otro. En consecuencia, aquí tampoco se aclara mucho el asunto, salvo que al hablar de ciencias básicas no se esté hablando específicamente de las ciencias como resultado, sino de las ciencias como proceso, y en ese caso se estaría hablando de la investigación, que en este caso se identificaría con la investigación básica.

En el caso de estos autores, detrás de esa aparente medida, hay una clara preferencia por la investigación aplicada, que enfatiza el rasgo descubierto y expuesto líneas atrás. En otras palabras, el problema de fondo no es la libertad del científico para decidirse por un tema u otro, que se podría llamar como hacen en algunas instituciones universitarias *régimen de investigación*; el problema de fondo es saber si la orientación de la investigación debe adoptar la forma de investigación aplicada, como se viene sosteniendo, o no. ¿Dónde se evidencia, entonces, la preferencia de estos autores por la investigación aplicada?

Además de lo señalado líneas atrás, que podría interpretarse como lecturas de índole más bien subjetiva, el primer argumento que permite sostener que Velásquez y Rey prefieren la investigación aplicada aparece cuando estos autores, sin precisarlo, pasan del tema de la libertad del científico en la elección del tema a investigar, a plantear el asunto de la orientación de la investigación cuando mencionan “la elección de problemas prioritarios”; puede asumirse sin temor a equivocarse que cuando aquí se habla de “problemas prioritarios” se está entendiendo algo que semánticamente está muy cerca de la expresión “problemas prácticos”, que es el referente por definición de la investigación aplicada. Por lo tanto, hay una alusión no tan velada, casi declarada, a la investigación aplicada en el sentido que se define en este estudio.

Segundo, nótese que las ciencias básicas ocupan un lugar secundario en la argumentación de estos autores, al punto que se sienten impelidos a detener una posible postergación de las ciencias básicas —y en ese sentido, de la investigación básica— con argumentos que se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

- No desconocer el papel de las ciencias básicas.
- Asignar a las ciencias básicas determinadas cantidades de recursos.
- Es posible que surja discriminación entre los científicos dependiendo de la orientación (“línea” utilizan los autores) de su investigación. Habría que preguntarse, ¿quiénes serían los discriminados? ¿Los científicos que se dedican a la investigación básica?
- No forzar la “utilidad” de los resultados científicos.
- La ciencia libre —entiéndase hasta cierto punto como investigación básica, en el sentido que se ha señalado anteriormente— es resultado del dejar hacer, antes que de una clara política de investigación.

Nuestra tesis

Hasta ahora se ha visto cómo facciones importantes del discurso académico que guía buena parte de las actividades de investigación en el Perú, han manifestado una clara inclinación hacia la investigación aplicada como orientación a adoptar.

En contra de ese argumento, se sostiene aquí que, en un país en vías de desarrollo, enfatizar la investigación aplicada es inapropiado. El adjetivo inapropiado se define por oposición al adjetivo apropiado, que se define como “proporcionado, a propósito” (DRAE, 1992), términos que a su vez se entienden como “regular” o, mejor aún, como “apto para algo”, el primero, y como “proporcionadamente”, el segundo, lo que devuelve el significado del vocablo al significado del primero. Pero en éste el adjetivo inapropiado aparece como sintagma adjetivo en la función de atributo. En consecuencia, la hipótesis planteada puede reformularse en los siguientes términos: en un país en vías de desarrollo, enfatizar la investigación aplicada no es un argumento apropiado.

Cabe preguntarse, entonces, qué razones se pueden esgrimir para sostener este argumento.

Para responder a esta interrogante, se desarrolla nuestra argumentación en función de un conjunto de preguntas orientadoras:

- ¿Qué es la investigación aplicada?
- ¿Cuál es el sustento de la investigación aplicada?
- ¿Quién está en capacidad de realizar investigación aplicada?
- ¿Dónde se puede realizar investigación aplicada?
- ¿Cuáles son los costos que involucra la investigación aplicada?

Las respuestas a estas inquietudes entrañan los siguientes conceptos: propósito, fundamento, sujeto, espacio y costos. Se sostiene aquí que, entendido el propósito de la investigación aplicada, las respuestas a las cuatro inquietudes siguientes entrañan una estructura sobre la cual se configura la investigación aplicada. Una respuesta satisfactoria, suficiente, a cada una de estas preguntas permite suponer que el funcionamiento armónico de estos elementos se constituye en la premisa a satisfacer para hacer posible o facilitar la realización de la investigación aplicada.

Examinemos, entonces, qué ocurre en el caso de un país como el Perú respecto de cada uno de estos elementos.

En cuanto al primer elemento, fundamento, conviene puntualizar algunas aclaraciones significativas en torno a aspectos que si bien son relevantes, no se han desarrollado suficientemente. Primero, la investigación aplicada se realiza sobre la base de los resultados de la investigación básica. En este sentido, existe consenso prácticamente unánime. Con ello, implícitamente se responde a la segunda inquietud.

Pero hay una segunda cuestión: para que se identifique la posible aplicación de un conocimiento respecto a un objeto de estudio, es necesario conocer suficientemente el objeto de estudio. Aquí probablemente no exista el suficiente consenso para aceptar como válido este supuesto. Sin embargo, esta capacidad de identificar la posible aplicación de un conocimiento se aproxima notoriamente a la noción de creatividad; por lo

menos, en el sentido de que la respuesta a esa búsqueda de aplicaciones antes no descubiertas implica de hecho una respuesta creativa por parte del investigador. La proximidad entre ambos conceptos y la similitud entre ambos procesos se evidencia en las siguientes líneas: “La creatividad se pone en marcha como una respuesta frente a los problemas, desafíos y oportunidades, que se perciben o descubren. El reconocimiento de una falla, una omisión o una insuficiencia, pueden bastar para desatar un proceso creativo.” (López, 1995) En otras palabras, las situaciones que ponen en marcha la creatividad se asemejan (por no decir *coinciden*) a las situaciones a las que debe responder la investigación aplicada; en consecuencia, la identificación de soluciones a problemas prácticos o de aplicaciones a conocimientos básicos, que es el sentido de la investigación aplicada, constituye un proceso en el cual la creatividad se pone en marcha.

Asumiendo, entonces, esta línea de interpretación, son varios los autores en torno a la creatividad que directamente le conceden un importante rol al conocimiento profundo de un fenómeno en estudio, al que identifican como *dominio*. Gardner, citado en Sternberg y O’Hara (2005, p.119), considera que tanto el dominio (cuerpo de conocimientos en un área particular) como el campo (el contexto en el que ese cuerpo de conocimientos se estudia y elabora) “son importantes en el desarrollo y en último término, en el reconocimiento de la creatividad”. Sternberg y Lubart, citados en Sternberg y O’Hara (2005, p.119), identifican siete elementos principales que convergen en la formación de la creatividad; entre esos elementos, aparece también el conocimiento. En ese sentido, se hace claro que directa o indirectamente el conocimiento o dominio constituye uno de los cimientos de la creatividad.

Por otro lado, Sternberg y O’Hara (2005), explicando el enfoque que separa la inteligencia de la creatividad, señalan que según la perspectiva de los efectos prácticos, “ser experto en una materia, (...) implica desarrollar una práctica deliberada, a través de la cual el individuo pretende mejorar su resultado en el campo que sea” (2005, p.142). En otras palabras, “la pericia creativa” es “el resultado de la práctica deliberada en un dominio y, particularmente, en el ejercicio creativo de ese dominio”. Asimismo, Gardner (2001), citado en Chacón (2005, p.3), considera que “el individuo creativo es una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de un modo, que al principio, es considerado nuevo, pero al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto”.

Sin embargo, con Sternberg y O’Hara (2005), se debe advertir que “de acuerdo con la teoría de la inversión, el conocimiento es una espada de doble filo”, pues, si bien “avanzar en un campo en el que nos situamos” requiere “aumentar nuestro conocimiento del mismo”, el conocimiento “puede impedir la creatividad al conducir al individuo al atrincheramiento”. (Sternberg y O’Hara, 2005, p.123) Como señalan Sternberg y O’Hara, “la persona puede llegar a estar tan acostumbrada a ver las cosas de un modo determinado que empieza a tener problemas para verlas realmente, o para imaginarlas, en otro modo diverso”. (Sternberg y O’Hara, 2005, p.123) En

otras palabras, una persona puede tener tanto conocimiento sobre un fenómeno en particular, que termine cerrando toda posibilidad de aceptar que ese mismo fenómeno puede ser visto de otras maneras.

De todos modos, considerando la salvedad expresada, se desprende de estas líneas que la creatividad guarda una estrecha relación con el hecho de encontrar respuestas a problemas, que constituye el sentido de la investigación aplicada, principalmente, en su segunda acepción, aunque también, en cierto modo, en la primera acepción. Así, en forma mediatizada por la creatividad, se puede asegurar que el conocimiento (dominio) profundo de un área subyace al sentido de la investigación aplicada.

En consecuencia, en forma análoga a lo que se postula en el terreno de la creatividad, en el sentido de que es más capaz de encontrar respuestas creativas aquel individuo que tiene un mayor conocimiento o dominio de una materia o disciplina, así también se postula aquí que estará en mejores condiciones de identificar la aplicación o aplicaciones de un objeto de estudio (que se vislumbra también como una actividad creativa) y de proponer respuestas (aplicaciones) a un problema práctico aquel investigador que tiene un dominio suficiente en esa área o disciplina.

Con esto no se quiere decir que un investigador novel no puede proponer o identificar aplicaciones del conocimiento en un área o disciplina particular, sino simplemente que la probabilidad de que esto suceda es francamente menor que cuando se tiene un dominio claro en torno a esa área o disciplina. La razón es sencilla: cuando se es novel se desconocen muchos de los problemas no resueltos en esa área o disciplina. Podría agregarse algo más al respecto: hoy se sostiene que cuando la mente (e incluso su correlato físico, el cerebro) se ocupa de un problema, incluso inconscientemente, en algún momento, no siempre voluntario, identifica la respuesta más adecuada al mismo. (Buzán, Dottino e Israel, 2003)

Lo mismo puede decirse de la investigación aplicada. Se necesita un investigador o grupo de investigadores altamente entrenados en un tema, materia o disciplina, que, al ocuparse de la posibilidad de aplicación de conocimientos determinados, en algún momento, no siempre controlado ni voluntario, concibe o conciben las posibles aplicaciones de esos conocimientos.

Este argumento, entonces, permite responder a la tercera interrogante que identifica al elemento *sujeto*: ¿quién está en capacidad de realizar investigación aplicada? El investigador o grupo de investigadores que tiene un profundo y amplio conocimiento respecto de un tema, materia o disciplina.

Pasemos a la cuarta interrogante. Para ello, analicemos la primera de las acepciones de la investigación aplicada, como interés en las aplicaciones del conocimiento. Aunque no es evidente a priori, se puede intuir que este tipo de actividad no requiere más que un espacio lo suficientemente estimulante y hasta cierto punto cómodo donde el investigador o investigadores puedan

dedicarse al ejercicio concienzudo de identificar las posibles aplicaciones del conocimiento sobre el cual trabajan.

Sin embargo, cuando se pasa a la segunda acepción, como producción de tecnología, en cualquiera de sus dos vertientes (Paredes, 2004), y más aún, como aplicación de esa tecnología para verificar su eficacia, ya no es suficiente un ambiente que sólo se limite a estimular el pensamiento; es necesario un ambiente que permita, por una parte, el diseño y elaboración de la aplicación (aunque sólo se trate de algo tan sencillo como un método didáctico) y, por otra, la prueba de la aplicación. En este caso, el espacio necesario hará una serie de requerimientos, que pueden recorrer desde la identificación precisa del sujeto o sujetos que constituirá o constituirán las unidades de observación, hasta la posibilidad de manipular y/o controlar diferentes variables que pueden afectar los resultados de la prueba.

En otras palabras, en el sentido descrito, la investigación aplicada requerirá de un espacio que permita poner a prueba la aplicación. A este espacio se le puede identificar simplemente como laboratorio, pero para no entrar en contradicciones con expresiones relacionadas, como investigación de campo, investigación experimental, que en algunas disciplinas requiere de un laboratorio físico en todo el sentido de la palabra, lo llamaremos espacio experimental o espacio de la experiencia, aun cuando en un sentido general se identifica con un laboratorio en el cual se pone a prueba la aplicación diseñada y/o construida. En ese sentido, para efectos de este estudio se denomina experimento a un evento que se da en un espacio en el cual existe la posibilidad de ejercer un mínimo de control de variables extrañas, lo que permite sostener que, al poner a prueba la aplicación, existen motivos suficientes para presumir que cualquier efecto susceptible de identificación se debe a la aplicación y no al azar.

En consecuencia, lo sostenido aquí permite dar respuesta a la cuarta interrogante: ¿dónde se puede realizar investigación aplicada? En entidades que puedan proveer espacios experimentales para someter a prueba una aplicación.

Pasemos a analizar la quinta interrogante: ¿cuáles son los costos que involucra la investigación aplicada? Ésta es una interrogante cuya respuesta exige un análisis minucioso debido a la multidimensionalidad que la define. Cabe señalar aquí que cuando se habla de costos no se hace en un sentido estrictamente monetario, con lo cual la interrogante se respondería con alguna cifra manifiesta implícitamente en expresiones del tipo “X dólares por cabeza” o “X% del PBI”, y el análisis se reduciría precisamente a la determinación de esa cifra. Aquí se quiere identificar y caracterizar el tipo y comportamiento de los costos involucrados en la realización de investigación aplicada; si se prefiere, el tipo de rubros en los cuales se generan costos para la realización de investigación aplicada.

Entonces, como síntesis y punto de partida para nuestro análisis, sostenemos que la realización de investigación aplicada involucra altos costos en varios sentidos:

- La investigación aplicada involucra altos costos monetarios. En comparación con los presupuestos requeridos para realizar investigación básica, que por lo general se reducen al pago del investigador, material bibliográfico, materiales para la recolección de información y en casos relativamente poco frecuentes, el pago de servicios externos, el presupuesto idóneo para la investigación aplicada no sólo debe cubrir las pruebas iniciales que permitan identificar la orientación del conocimiento (búsqueda de aplicaciones), sino también el desarrollo de la aplicación y la puesta a prueba.

Pensemos, por ejemplo, en el pago por investigación que percibe un docente ordinario o profesor de planta que presenta su proyecto de investigación básica en una universidad nacional o estatal, dependiendo de la denominación utilizada según los países. Si el proyecto es aprobado por la Facultad o por alguna oficina competente de la Universidad, entonces, en el caso peruano, el docente recibe mensualmente entre 200 y 300 soles (unos 72 a 107 dólares al cambio en la fecha que se escribió este artículo), durante un año aproximadamente. Con ese presupuesto, bien puede el docente reducir algunas de las acciones a realizar, la adquisición de materiales, aprovechar sus relaciones para recoger la información, etc., optimizando de esa manera el uso de los recursos que se le han proporcionado. Al final del año de subvención, el desarrollo del estudio tendrá un costo que oscila entre los 2400 y 3600 soles (857 y 1285 dólares, respectivamente), dependiendo de la universidad, en el caso del Perú, y probablemente un costo aproximado en otros países de la región. Y cabe señalar que el estudio realizado puede ser algo a la vez de absoluta importancia para la ciencia actual, y de costo no mayor que el que involucra el puro esfuerzo intelectual, como la revolucionaria teoría del físico Joao Magueijo.

En contraste, pensemos ahora en el caso de un docente universitario que presenta un proyecto de investigación aplicada. Si sólo se trata de diseñar y poner a prueba un método didáctico en el campo pedagógico, probablemente los costos no sean abismalmente mayores que los que supone un proyecto de investigación básica. Pero si se trata de identificar el umbral de percolación en materiales que pueden tener un comportamiento superconductor o si se quiere llevar a la práctica el desarrollo de un gas neurotóxico o la manipulación de la energía nuclear por medio de contenedores magnéticos, la situación cambia notablemente; el presupuesto puede alcanzar dimensiones estratosféricas, lo cual sencillamente representa un costo no sólo difícil, sino casi prácticamente imposible de cubrir para un individuo e incluso para una institución universitaria típica de países como Perú u otros de América Latina. Es precisamente esta aseveración final la que lleva nuestra argumentación hacia el siguiente tópico.

- La investigación aplicada involucra altos costos en financiamiento institucional. En el apartado anterior se mencionó que la realización de algunos proyectos de investigación aplicada puede requerir de ingentes cantidades de dinero. Éstas sólo pueden ser provistas por instituciones de grueso calibre, como ONGs del primer mundo con actividad en el tercer mundo o entidades del gobierno que pueden tener interés en los resultados de la investigación. Lo cierto es que, de no accederse a esos mecanismos de financiamiento, probablemente el estudio nunca se realice. Por otro lado, suponiendo que la investigación a realizar prometa resultados útiles para este tipo de entidades que pueden financiarlo, lo más probable es que, para que se formalice el apoyo financiero, se deba cumplir con una serie de requisitos cuyo tenor escapa del terreno de las finanzas e invade peligrosamente terrenos de índole social e incluso político. Por ejemplo, es prácticamente imposible que una ONG como Labor financie un estudio en el que se intente demostrar que el impacto ambiental en una región minera es, en realidad, tan bajo que no afectaría al equilibrio ecológico de la zona en el mediano o largo plazo. O es también muy improbable que un gobierno de turno contribuya a financiar un estudio en el que se evalúe la eficacia alcanzada por las decisiones políticas en el aspecto educativo, desde una perspectiva no sujeta al ministerio de esa competencia. Es precisamente este tipo de situaciones lo que lleva nuestra argumentación a los siguientes dos puntos.
- La investigación aplicada involucra altos costos en intervenciones políticas. Las repercusiones de índole política que puede adquirir el hecho de financiar un proyecto de investigación aplicada, constituye un tema relativamente delicado de tratar. Son varias las dimensiones que pueden ser afectadas por este tipo de intervenciones. Primero, puede afectar la dirección de la investigación, al modificar objetivos de investigación, variables o indicadores considerados, en un intento de identificar o medir aquello que es de interés para la entidad política que contribuye al estudio. En este sentido, el estudio realizado puede terminar convirtiéndose en algo radicalmente distinto de lo que se había propuesto inicialmente el investigador o grupo de éstos.

Segundo, puede afectar el destino que se le dé a los resultados, ya sea para apoyar o refutar una posición doctrinaria de cariz político. Un gobierno puede estar interesado en investigaciones que alcancen resultados positivos respecto de sus propuestas de intervención; un partido político puede estar interesado en resultados que valoren positivamente las acciones sociales de sus organismos de base; un líder político o religioso puede apoyarse en resultados de investigación para sostener argumentos falaces, como la superioridad de algunas razas, religiones, culturas, etc. El hecho es que, desde el momento que la investigación se da la mano con actores políticos puede convertirse en un modo vestido de intelectualidad y

racionalidad que justifica casi cualquier cosa, desde la inferioridad cultural del pensamiento andino hasta la necesidad de perpetuar el maltrato animal como parte de las tradiciones de un pueblo. Sin embargo, no debiera perderse de vista el hecho de que, si bien a veces es necesario modificar algunas variables políticas, éstas no debieran constituir un aliciente para modificar el curso de la investigación.

Tercero, los resultados pueden ser directamente manipulados e incluso distorsionados con fines propagandísticos —lo que se relaciona con el segundo peligro señalado—. Pero, aparte los riesgos implícitos ya descritos, la relación entre política e investigación aplicada puede resultar en costos mucho más altos en el plano social. Los resultados de una serie de estudios pueden constituirse en el fundamento de propuestas políticas dirigidas a la modificación de modelos de seguridad social, atención en salud, educación, economía, etc., en países en los cuales se realizaron esos estudios, sobre la base de características contextuales y variables claramente identificadas. Sin embargo, mal haría un país en vías de desarrollo en importar estas aplicaciones (a modo de recetas), cuando aun adolecen de carencias de conocimiento respecto de su propia cultura, población, diferencias internas, etc., que pueden entorpecer e incluso anular el efecto de la aplicación en el proceso de transformación esperado. Peor aún es la situación cuando, asumiendo que se ha adoptado un nuevo paradigma para la solución de un problema social, en el fondo, el paradigma sigue siendo el mismo, aunque el discurso oficial lo introduzca con nuevos términos. En consecuencia, los costos sociales que implica haber efectuado una serie de aplicaciones cuyos resultados no alcanzan el éxito esperado, sólo por seguir derroteros políticos, pueden ser tan altos, que mejor sería no hacer nada en ese sentido, que gastar ingentes sumas de dinero, comprometer recursos humanos y perder ominosamente el tiempo.

- La investigación aplicada involucra altos costos en protección legal de la propiedad intelectual y tecnológica. El desarrollo de procedimientos y de prototipos constituyen la variante tecnológica de la investigación aplicada. (Velásquez y Rey, 1999; Paredes, 2005) Pero los resultados de estos procesos no pueden dejarse al azar, porque se corre el peligro de que sean copiados y utilizados sin reconocimiento alguno para sus creadores. (Kiyosaki, 2004, 2006) De aquí la necesidad de protegerlos ya sea mediante secreto o mediante la propiedad intelectual, que en algunos países incluye la propiedad industrial; esto se consigue mediante el registro de derechos de autor y mediante las patentes. (Hidalgo, León y Pavón, 2003, p.275-285) Sin embargo, en este último caso, dependiendo del tipo de producto desarrollado, los costos pueden ser relativamente onerosos para el investigador, a tal punto que, en no pocos casos, deja de lado la posibilidad de efectuar el registro de su invento.

- Finalmente, la investigación aplicada involucra altos costos en calificación del recurso humano (lo que se relaciona con el segundo punto). Decididamente, considerando la investigación aplicada en su variante tecnológica, en los dos subtipos señalados por Paredes (2004), tecnología sustantiva y tecnología operativa, el recurso humano involucrado en la investigación requiere pasar por un exhaustivo proceso de calificación, que le permita adquirir las competencias necesarias que se requieren en la investigación aplicada.

El caso de los países en vías de desarrollo

En síntesis, conjugando el análisis realizado con la situación particular que se experimenta en países en vías de desarrollo, como el Perú, se identifica un panorama que se define por las siguientes características:

- 1) El conocimiento profundo sobre un objeto de estudio favorece la investigación aplicada. Pero en el Perú y en los países en vías de desarrollo el sistema educativo y la universidad tienden a favorecer la profesionalización, y no el conocimiento. En consecuencia, no se favorece la investigación aplicada.
- 2) Los espacios experimentales favorecen la investigación aplicada. Pero en los países en vías de desarrollo existen muy pocos espacios experimentales. En consecuencia, no se favorece la investigación aplicada.
- 3) El recurso humano altamente calificado impulsa la investigación aplicada. El recurso humano altamente calificado está conformado por investigadores, consultores, docentes y estudiantes universitarios con conocimiento profundo sobre un objeto de estudio. Pero si no se ha favorecido el conocimiento, no se ha favorecido la alta calificación del recurso humano. En consecuencia, no se favorece la investigación aplicada.
- 4) La investigación aplicada involucra altos costos en comparación con la investigación básica, en financiamiento institucional, en intervenciones de orden político con resultados que muchas veces son ineficaces, en calificación del recurso humano y en protección legal de la propiedad intelectual y tecnológica. Pero si, como ocurre en los países en vías de desarrollo, el presupuesto estatal asignado para la investigación científica es escaso, y en consecuencia, el financiamiento institucional es también escaso; y paralelamente, las intervenciones políticas se caracterizan por conducir a aplicaciones poco eficaces, y el recurso humano no está altamente calificado; entonces, no se favorece la investigación aplicada. A eso hay que agregar que si el investigador no cuenta con recursos suficientes para proteger su creación intelectual o industrial, tampoco se favorece la investigación aplicada.

Es decir, la estructura necesaria para llevar a cabo investigación aplicada en los países en vías de desarrollo es débil, y fortalecerla puede suponer no sólo un proceso de largo aliento, sino un compromiso político claro que en estos países por lo general no aparece. Por lo tanto, en países en vías de desarrollo, como Perú, favorecer en la práctica de modo casi exclusivo la investigación aplicada es inapropiado.

Frente a este panorama, existe un argumento incontrovertible: la investigación básica constituye el fundamento de la investigación aplicada. En consecuencia, si se favorece la investigación básica, se favorece también la investigación aplicada.

Probablemente, en este punto, algunos preguntarán: si los estudios indican que en los países en vías de desarrollo, como es el caso del Perú, las universidades, por medio de sus docentes, han estado realizando investigación básica, ¿por qué ésta no ha impulsado efectivamente la investigación aplicada?

La respuesta que esgrimimos revela una realidad difícil de aceptar, pero que conviene examinar con atención.

Aunque se dice que en países como el nuestro (Perú), las universidades, por medio de sus docentes, se han concentrado en la realización de investigación básica, aquí apuntamos que esta aseveración es sólo parcialmente cierta, quizá en una proporción tan ínfima que se puede asegurar casi sin temor a equivocarse que, en realidad, y en términos generales, no se ha hecho mayor cosa en investigación científica, ni básica ni aplicada. Si bien el análisis de esta aseveración exige detenerse en lo sostenido, en realidad aquí sólo se esbozarán las razones que nos permiten enunciarlo.

Sostenemos que la supuesta investigación básica que se ha realizado en países en vías de desarrollo, como el Perú, o se ha hecho en proporción muy pequeña o sencillamente no se ha hecho. En lo que respecta al primer caso, el supuesto en términos de proporción, es fácilmente verificable en la poca cantidad de docentes universitarios que dominan sus materias o áreas de enseñanza, en un grado tal que les sea fácil no sólo precisar cuál es el estado de la cuestión respecto a una disciplina científica o subdisciplina, sino detectar las posibles anomalías que la ciencia normal —en el sentido que utiliza Kuhn— no puede explicar dentro de esa área o disciplina. Y es fácilmente verificable identificar qué instituciones universitarias cuentan con docentes que han alcanzado un profundo conocimiento en su campo; el discurso utilizado en sus clases, los mismos estudiantes, los trabajos de investigación publicados, dan cuenta de ese dominio. Y del mismo modo es fácilmente verificable identificar qué instituciones universitarias no cuentan con una mayoría de docentes —o siquiera algunos— que han alcanzado ese conocimiento profundo en un área o disciplina.

En lo que respecta al segundo caso, nuestra aseveración cae en terreno espinoso, porque, por una parte, no se querrá reconocer que muchos de los

supuestos trabajos de investigación que se presentan en las universidades con el propósito de recibir los estímulos pecuniarios que se estipulan, en realidad, no merecerían siquiera el calificativo de trabajo de investigación; en muchos casos no llegan siquiera a constituirse en un estado de la cuestión respecto a un problema identificado, menos alcanzarán la dimensión de un estudio monográfico.

Por otro lado, hay un cúmulo —probablemente, la mayoría— de estos trabajos de investigación que no han pasado de una simple aplicación de instrumentos concebidos en el marco de una teoría, sin que, al arribar a resultados, éstos se analicen considerando su pertinencia respecto de la teoría. En otras palabras, se limitan a reproducir resultados obtenidos evidentemente por los autores de las teorías y replicados hasta la saciedad, sin que supongan realmente un aporte cognoscitivo importante.

Quizá, entonces, se habla de investigación básica en alusión a esta forma bastante común de presentar y ejecutar investigación en las universidades del Perú o de otros países en vías de desarrollo.

Pero cabe preguntarse si, en este caso, se puede hablar de que las universidades y sus docentes realizan investigación básica. Creemos que no; se puede hablar de ejercicios investigativos —en mala hora realizados por docentes y no por estudiantes—, pero en ningún modo de investigación cuyo propósito es construir conocimiento. Sencillamente, con esos supuestos trabajos de investigación, efectuados apresuradamente, más con fines de percibir la remuneración, que de construir conocimiento, no se ha hecho nada. Sin embargo, aquí dejamos esta aseveración como línea de partida para estudios posteriores que evidencien o refuten nuestro supuesto.

Por otro lado, puede surgir una respuesta diferente, que sostenga que no se trata de optar por una orientación de la investigación o por otra, sino de incrementar el presupuesto que se debiera asignar o que de hecho se asigna a la investigación en las universidades. Sí, es innegable que un incremento presupuestario mejoraría la situación de la investigación científica en el país y, por ende, el desarrollo y la competitividad de éste; pero no resuelve el problema de la orientación a asumir en la investigación científica. El problema es decidir por cuál se opta, cuál se enfatiza, sin desconocer la importancia de la otra. A modo de ejemplo, si se opta por asignar 1000 dólares a la investigación científica, de los cuales 10% van a la investigación básica mientras que 90% van a la investigación aplicada, en términos de proporción el problema sigue siendo el mismo que si se asignara un millón de dólares a la investigación científica y se conservaran las mismas proporciones; sólo que en el segundo caso el problema sería cuantitativamente mayor. Y se tendrían igualmente las dificultades que aquí se señalan y los peligros que no pocos autores han advertido tanto para la investigación científica de un país como para sus instituciones en donde ésta se realiza.

Se trata simplemente de la elección que se debe hacer en función de lo que los economistas llaman la frontera de posibilidades de producción.

Como expresan Samuelson y Nordhaus (2002, p.8), “las sociedades no pueden tener todo lo que desean”, sino que “dependen de los recursos y de la tecnología de que dispongan”. Y, claro, se puede volver a insistir en que incluso aquí mismo con este enunciado de estos preclaros economistas se argumenta a favor de la tecnología y, por ende, de la investigación aplicada. Pero, en realidad, la pregunta que hay que responder es: ¿cómo se desarrollará tecnología sin investigación aplicada, y cómo se realizará investigación aplicada sin investigación básica?

A modo de conclusiones

La tesis que sostiene que, en un país en vías de desarrollo, la investigación aplicada es realmente útil, mientras que la investigación básica no lo es tanto, es un argumento inapropiado. En primer lugar, los países en vías de desarrollo, y entre ellos el Perú, no cuentan con la estructura necesaria para realizar investigación aplicada en una amplitud considerable. Esta estructura es débil en tanto el componente más importante, la investigación básica, que le da sustento, se realiza más al amparo de criterios empíricos o intuitivos, que de los criterios formalizados por la ciencia. Esto supone trabajos de investigación que no hacen ningún aporte científico, ni siquiera a su propia disciplina, pues en el mejor de los casos constituyen apenas un estado de la cuestión; o estudios que están mal concebidos y peor realizados.

Por otro lado, en estos países, y entre ellos el Perú, los investigadores universitarios, por lo general no alcanzan el conocimiento profundo de un área o disciplina que se requiere para identificar las posibilidades de aplicación de conocimiento de un tópico, tema o área de estudio; salvo casos muy meritorios y reconocidos. Precisamente por esta debilidad es difícil que se pueda proveer el recurso humano de alta calificación que se requiere para la realización de investigación aplicada. Finalmente, en la medida que, aparte los factores citados, por lo general la investigación aplicada requiere de grandes inversiones, la existencia de espacios experimentales donde poner a prueba las aplicaciones está limitada a pocos centros universitarios y organismos de investigación.

Recomendaciones

La recomendación efectuada apunta al fortalecimiento de la investigación básica (sin que ello signifique el abandono de la investigación aplicada, pues en algunas áreas o disciplinas sencillamente se impone seguir trabajando en esa línea), en la medida que constituye el insumo fundamental de la investigación aplicada. Esto significa fortalecer sostenidamente el recurso humano en investigación básica en dos formas: 1) apuntar a la calificación (no necesariamente certificada) cada vez más alta de quienes al momento están realizando investigación básica; y 2) ganar adeptos para la investigación científica principalmente entre docentes y estudiantes universitarios, que, en la actualidad, tienen como único interés la

profesionalización; pero también entre gente no universitaria, que evidencie interés, voluntad y entusiasmo por la investigación científica.

Significa también entender que la formación universitaria debe reorientar su marcha a fin de incorporar no sólo más asignaturas de investigación a los planes de estudio (que en la actualidad, se reducen a sólo tres, incluyendo muchas veces el curso de estadística aplicada en este conteo) o de incorporarla como eje transversal en el plan de estudios; se trata, sobre todo de fomentar una cultura científica enlazada a una praxis investigativa, que supere el plano del formalismo académico que, hoy, constituye el mayor elemento disuasivo para la práctica de la investigación en las universidades.

Y significa también el compromiso de las instituciones universitarias para seleccionar sus docentes considerando, además de otras variables, su trayectoria y formación investigativa, por lo menos hasta que los gobiernos de turno comprendan la importancia de favorecer la investigación en su doble vertiente: básica y aplicada. En ese sentido, cabe anotar un comentario final: una ley no puede ser superior a la necesidad de una sociedad; y si una ley, como la Ley Universitaria en el caso peruano, no contempla mecanismos que permitan la asimilación de auténticos expertos en investigación científica por carecer de requisitos formales que se prescriben en la ley, las universidades debieran inventar esos mecanismos que faciliten la incorporación de éstos en sus claustros. A no ser, claro está, que el celo, la envidia o la desidia constituyan la pauta de conducta de estas instituciones y prefieran seguir haciendo lo que hacen a sabiendas de que con ello no hacen nada.

Referencias bibliográficas

- ANDER – EGG, Ezequiel. (1978) *Introducción a las técnicas de investigación social*. 7ª. edición. Buenos Aires: Humanitas.
- BUZÁN, Tony; DOTTINO, Tony; e ISRAEL, Richard. (2003) *La inteligencia del líder*. Bilbao (España): Ediciones Deusto S.A.
- CHACÓN Araya, Yamileth. (2005) Una revisión crítica del concepto de creatividad. *Revista Electrónica "Actualidades Investigativas en Educación"*. Vol. 5, N°1. pp.1-30. Consultado en: <http://revista.inie.ucr.ac.cr/articulos/1-2005/articulos/creatividad.pdf>
- HIDALGO Nuchera, Antonio; LEÓN, Gonzalo; PAVÓN Morote, Juan. (2002) *La gestión de la innovación y la tecnología en las organizaciones*. Madrid: Ediciones Pirámide.
- KIYOSAKI, Robert T. y LECHTER, Sharon L. (2004) *Guía para invertir de padre rico*. 1ª.ed. Tr. Fernando Álvarez del Castillo. Bogotá: Aguilar, Altea, Taurus, Alfaguara.
- KIYOSAKI, Robert T. y LECHTER, Sharon L. (2008) *Antes de renunciar a tu empleo*. Tr. María Andrea Giovine. México: Santillana Ediciones Generales S.A. de C.V.

- LÓPEZ Pérez, Ricardo. (1995) *Desarrollos conceptuales y operacionales acerca de la creatividad. Serie: Cuadernos de Trabajo N°1*. Santiago: Escuela de Ciencias de la Educación, Universidad Central.
- PADRÓN, José. (2006) *Bases del concepto de “investigación aplicada” (o “investigación aplicada” o “aplicaciones”)*. Consulta: <http://padron.entretemas.com/InvAplicada/index.htm>
- PAREDES NÚÑEZ, Julio. (2004) *Metodología de la investigación* (Materiales de Lectura) UCSM (Arequipa).
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. (1992) *Diccionario de la Lengua Española*. Vigésimo primera Edición. Madrid: Real Academia Española, Espasa – Calpe S.A.
- SAMUELSON, Paul A. y NORDHAUS, William D. (2002) *Economía*. 17ª. Edición. Madrid: McGraw Hill/ Interamericana de España.
- STENBERG, Robert J. y O'HARA, Linda. (2005) *Creatividad e inteligencia. Cuadernos de Información y Comunicación, 10*. Consultado en: <http://revistas.ucm.es/inf/11357991/articulos/CIYC0505110113A.PDF>
- VELÁSQUEZ, Ángel y Nérida REY. (1999) *Metodología de la investigación científica*. Lima: e.a.